

G'AFUR G'ULOM MAKTUBLARI ORQALI HUQUQIY TAFAKKUR VA MA'NAVIYAT MASALALARI

G'aybullayeva Sevara Shuhrat qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti,

xalqaro huquq va qiyosiy huquqshunoslik fakulteti 2-kurs talabasi

gaybullayevasevara2006@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17959051>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 1-dekabr 2025 yil
Ma'qullandi: 2-dekabr 2025 yil
Nashr qilindi: 16-dekabr 2025 yil

KEY WORDS

G'afur G'ulom, epistolyar madaniyat, maktub janri, huquqiy tafakkur, ma'muriy huquq, mehnat munosabatlari, maorif tizimi, davlat idoralari, insonparvarlik.

ABSTRACT

Mazkur maqolada XX asr o'zbek adabiyotining yirik namoyandasi G'afur G'ulomning maktublari huquqiy, ma'naviy va ijtimoiy manba sifatida tahlil qilinadi. Adib maktublarida aks etgan maorif tizimi, davlat idoralari bilan munosabatlar, mehnat intizomi, ma'muriy buyruqlar, tayinlov va ozod qilish jarayonlari huquqiy nuqtai nazardan yoritiladi. Shuningdek, maktublardagi insonparvarlik va ma'naviy qadriyatlar masalalariga alohida e'tibor qaratiladi. Maqolada G'afur G'ulom maktublarining nafaqat adabiy-biografik, balki huquqiy hujjat sifatidagi ahamiyati asoslab beriladi hamda ularning o'sha davr davlat va jamiyat tizimini anglashdagi o'rni ko'rsatib beriladi.

ASOSIY QISM

XX asr o'zbek adabiyotining rivojlanishida muhim o'rin tutgan G'afur G'ulom ijodining turli qirralari orasida uning maktublari alohida ahamiyatga ega. Maktub — bu nafaqat shaxsiy muloqot shakli, balki davr hujjati, ijodkor dunyoqarashi, ruhiyati va ijtimoiy munosabatlarining yaqinidan ko'radigan manba ham hisoblanadi. Yuklatilgan vazifalar, ish o'rinlari, ijtimoiy-siyosiy muhit va adabiy jarayonlarga doir fikrlar aynan xatlar orqali jonli shaklda aks etgan. Shu boisdan, G'afur G'ulom maktublarini tahlil qilish nafaqat adabiy jihatdan, balki huquqiy, ijtimoiy va ma'rifiy jihatlardan ham ahamiyatlidir. Ayniqsa, huquq yo'nalishida ushbu maktublardagi davlat idoralari bilan munosabatlar, maorif tizimidagi huquqiy me'yorlar, mehnat intizomi, ma'muriy buyruqlar va ijtimoiy majburiyatlar tahlili alohida diqqatga sazovor bo'lib ko'rinadi.

Maktublar — yozuvchining ichki dunyosiga eng yaqin tushuncha beruvchi ochiq, samimiy, to'g'ridan-to'g'ri muloqot shaklidir. G'afur G'ulom yozgan va qabul qilgan maktublari ham bevosita uning: shaxsiy hayoti, siyosiy qarashlari, ijtimoiy va mehnat faoliyati, bundan tashqari adabiy didi haqida ham to'liq tasavvur yaratadi. Buyuk adibimiz G'afur G'ulom o'zi ta'kidlaganidek, yozuvchi xati "ba'zan badiiy ijodning alohida turiga aylanadi". Ayrim maktublarida uning yumor, o'tkir kuzatuvchanlik va insonparvarlik fazilatlarini juda ravshan namoyon bo'ladi. Misol tariqasida, u mahalladagi xo'jalik ishlariga oid statistikani yumoristik tarzda tasvirlar ekan, har bir ijtimoiy guruhning o'ziga xos xususiyatlarini hayotiy va badiiy

qiyofada keltiradi. Bu maktublarda kuzatuvchanlik bilan birga, insonni ardoqlab hurmat qilish, uning dard va ehtiyojlarini tushunish ham yaqqol seziladi.

Yuborilgan va qabul qilingan hujjatlardan ko'rinib turibdiki, 1920–1930-yillarda G'afur G'ulom faoliyat yuritgan davrda: maorif tizimi, komsomol tashkilotlari, mahalliy idoralar, sanoat va ta'lim sohasi faol ravishda tashkil etilgan. Ularda hujjat aylanishi, buyruqlar, majlislar, seminarlar qator tartiblar asosida amalga oshirilgan. Maktublarning ko'p qismi maorif sho'balari, internatlar, yo'llanmalar, tayinlovlar bilan bog'liq. Buning ifodasi sifatida, 1926 yilda G'.G'ulom "internat mudiri" etib tayinlanganligi to'g'risida farmon oladi.

Bir necha oydan keyin u mazkur lavozimdan ozod qilinib, muallimlik vazifasiga qaytarishni so'rab eski shahar maorif shurosi nomiga rasmiy ariza yozadi. Bu holatlar ilk respublika maorif tizimida kadrlar bilan ishlash, xizmat davomidagi tartib-qoidalar va ularga rioya etilishi haqida huquqiy tasavvur beradi. Yuridik nuqtai nazardan, maktublar: tayinlov va ozod qilish buyruqlari, intizomiy tartiblar, xizmat vazifalari va ularni bajarish monitoringi, davlat muassasalarining ichki nazorati kabi masalalarni ham o'z qamroviga olgan.

G'afur G'ulom faoliyat yuritgan davrda, aniqrog'i SSSR vaqtida har bir rasmiy xat yozish – bu ma'lum huquqiy va ma'muriy tartibga bo'ysunishni talab qilgan. Shu sababli uning ko'p xatlari rasmiy formatda yozilgan va ko'pincha idoralar o'rtasidagi munosabatlarni aks ettiradi, masalan maorif bo'limi, nashriyot, jamoat tashkilotlari va hokazo. Yuridik tomondan qarasak, "tayinlash to'g'risida" xat — bu huquqiy dalil, "ariza" — bu fuqaroning huquqiy talabini ifoda etadi, "ogohlantirish yoki hisobot xati" — bu ma'muriy tartibning bir qismi deb hisoblanadi. Ayrim maktublarda "intizomga bo'ysunmaslik holatida chora ko'rilishi" haqida ogohlantirishlar ham mavjud. Bu hozirgi ma'muriy huquqdagi mehnat intizomi va ma'muriy javobgarlik tushunchalariga yaqin. Shunday qilib, maktublar orqali biz nafaqat yozuvchi shaxsini, balki huquqiy davlat tizimining shakllanish bosqichini ham ko'ramiz. G'afur G'ulomning ko'p maktublari adabiy xarakterga ega. Ulardan ayrimlari: yosh shoirlarga maslahat shaklida, adabiyotshunoslarga murojaat, tanqidiy fikrlar bilan to'la. G'afur G'ulom tanqidni ijodning muhim qismi sifatida ko'radi. Uning fikricha, tanqidsiz adabiyot yuksaklikka erisha olmaydi. Bu fikr tanqid madaniyatining yuksak ahamiyatga egaligini bildiradi va zamonaviy adabiyot uchun ham dolzarbdir. Bundan tashqari, maktublarda shoirning mehribonligi, saxiyliigi, odamlarga samimiy munosabati, insonparvarlik g'oyasi kuchli aks etgan. Bu nafaqat adabiy, balki huquqiy-axloqiy va madaniy qadriyatlarimizning ham mohiyatini anglatadi.

XULOSA

G'afur G'ulom maktublarini o'rganish davomida, ularni faqat adabiy yoki biografik emas, balki huquqiy hujjat sifatida ham baholash mumkinligi anglatadi. Ma'muriy-huquqiy munosabatlar — lavozimga tayinlash, majlislariga chaqiruv, intizomiy eslatmalar, ish haqida ma'lumotnomalar — bularning barchasi hozirgi ma'muriy huquqning asosiy hujjatlari bilan o'xshash. Mehnat huquqiga oid masalalar — muallimlikdan internat mudirligiga tayinlash, lavozimning qiyinligi sababli ariza yozish, ta'til berish, ish yuklamalari. Bu keltirilgan hujjatlar o'sha davr mehnat munosabatlarining shakllanish bosqichida bo'lganini ko'rsatadi. Komsomol yo'llanmalari va talablar jamoat birlashmalaridagi huquq va burchlarning qanday tarzda belgilanayotganini anglashda muhimdir. Tasdiq sifatida, hozirgi NNT(notijorat tashkilot)lar, yoshlar ittifoqi yoki talabalar uyushmalaridagi ichki nizomlarga o'xshash tomonlari ko'p. Maktublar nafaqat hujjat, balki: tarixiy davr manzarasi, ijtimoiy munosabatlar va insonlar o'rtasidagi samimiylikni tasvirlab beradigan noyob merosdir. Ayniqsa, ularning arab yozuvida bo'lgan dastlabki nusxalarining saqlanishi — milliy epistolyar madaniyatning rivojini ham ko'rsatadi.

G'afur G'ulomning maktublari — ishonchli biografik haqiqat va o'sha davrning tarixini yoritib beruvchi omil, shuningdek, yo'qolib borayotgan maktub janri an'anasining noyob namunasi. Ular nafaqat ijodkor haqida, balki XX asr boshlaridagi davlat tizimi, yoshlar siyosati va adabiy jarayon to'g'risida bebaho ma'lumot beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. G'afur G'ulom. Tanlangan asarlar. Nazm va nasr. — Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2012. — 352 b.
2. Ahmedova Sh. Maktublarda G'. G'ulom olamining aks etishi / Sh. Ahmedova // BuxDU professori, filologiya fanlari doktori.
3. G'afur G'ulomning akademik nashrga kirmagan asarlari hamda maktublari. — Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Turizm va madaniy meros vazirligi huzuridagi Madaniy meros agentligi, G'afur G'ulom uy-muzeyi

